

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
336 sahifa, iyun, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Ways to Strengthen the Economy of Karakalpakstan	12
Isakov Janabay Yakypbayevich	
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xavf-xatarlarini iqtisodiy baholash.....	18
Raxmatova M.G., Saidjonova Z.B	
Strategy For Attracting Investments By Expanding the Participation of Joint-Stock Companies in the Securities Market	23
Aytmuratova Ulbike Jalgasovna, Kutlymurat Zhalgasovich Aytmuratov, Raushan Nurlybay qizi Umirzakova	
O'zbekistonda eksportni sug'urtalash mexanizmlari: mavjud holat va takomillashtirish yo'llari	29
D.E.Qarshiev	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	35
Islomova Dilrabo Salomovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xodimlarning mehnat samaradorligini oshirishda rahbarlarning roli	40
Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li, Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'gli, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития	47
Алиев Абдор Мураткулович	
The Mechanism for Applying Tax Benefits and Preferences in Tax Administration	52
Dilorom Mutalova	
Innovatsiyalarning ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligining o'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdagi roli	57
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Bino va inshootlarni zilzilabardoshligiga oid nazariyalar.....	62
Jalilov Ahmadbek Ikromjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini konseptual asoslari va shartlari asoslari xususida	66
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
The Analysis of the Psychophysiological Condition of Children With Mental Disorders and the Creation of Comfort Through Designed Clothing.....	73
Asatilaeva Lola Muratjon qizi, Muminova Umida Tokhtasinovna	
Analysis Types of Waterproof Fabrics and Their Physical and Mechanical Properties	80
Pulatova Laziza Bakhodirovna, Kasimova Aziza Bakhodirovna	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	85
Umarmulov Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar:qishloq xo'jaligi uchun iims modelini ishlab chiqish.....	89
Fazilat Egamberganova Shuhratovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish	93
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari	98
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
Mahalliy budjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar va ularning axborot imkoniyatlarini oshirish masalalari	104
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi	110
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	

Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	115
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta'minlashning gnoseologik asoslari xususida	118
Abdusherozov Abdullo Baxtiyrovich	
Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy jihatlari	125
Yaqubova Nodira Olim qizi	
O'zbekistonda to'qimachilik eko-mahsulotlari bozorining rivojlanish imkoniyatlari	130
Nosirova Charos	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni	135
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Axoli daromadlarining turmush farovonligiga ta'siri	142
Berdibekov A.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitda ta'lim xizmati sifatini oshirishni ekonometrik modellashtirish usullari	148
Axmedova Barno Abdiyevna	
Jahon mamlakatlarida chakana savdoni boshqarishning o'ziga xosligi va unda strategik menejment tizimi	151
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Kichik tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	156
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Geologiya korxonalarining investitsion samaradorligini oshirish yo'llari	163
O'tamurodova Surayyo SHokirjon qizi	
Temir yo'l transportini rivojlantirishdagi xorij tajribasi	169
Nasrullayev Nurbek Baxtiyrovich	
Hududlar iqtisodiyoti agrar sektori investitsion faolligining ko'rsatkichlar tizimi va ularning xususiyatlari	174
S.J. Yangiboev	
Hududlarning soliq salohiyatini oshirishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlari	181
Sharipov Narzullo G'ulomovich	
Uzoq muddatli aktivlar auditining tashkiliy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish	188
Bakayev Xurshid Maxmudovich	
Применение искусственного интеллекта в оценке кредитных рисков.....	195
Маликов Шохрух Шокирович, Неъматова Фарангиз Санжар кизи, Омонов Санжар Ғанишер ўғли, Гулмуродова Динора Акрам кизи, Камалов Шухрат Камалович	
Tashqi bozorlarda tovarlarning raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketingdan foydalanish ...	209
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatida yuzaga keluvchi risklar	215
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda xalqaro savdo shartnomalarining roli.....	219
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	
Servislashgan jamiyatda avtoservis xizmatlarining o'rni va ahamiyatini yoritishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar	223
Shaymardanova Dildora Xaydarjon qizi	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi o'rni	230
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Madaniy festivallar-turizmni rivojlantirish vositasi sifatida	234
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Xizmatlar sohasida innovatsion strategiyani shakllantirishning o'ziga xos jihatlari	239
Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	

Innovatsion tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o'rnini	244
Fayziyev Shavkat Shaxobidinovich	
Managing Tourism in Fragile Ecosystems: A Case Study Approach	251
Dilmurod Nasimov, Shahrizoda Sirojiddinova	
Development of the Digital Financial Assets Market to Enhance Investment Activity	258
Shamshinur Yakubova	
Turizm sohasining investitsion jozibadorligi va uni oshirish yo'llari	263
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Qimmatli qog'ozlar bozorida risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish	268
Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishi: omillar va ko'rsatkichlar tahlili	274
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Iqtisodchi va bugalterlarning jamiyatdagi o'rnini va ahamiyati	282
Sohibova A'loxon Zafarjon qizi	
Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari ..	286
Maxkamova Zuxra Tursunpulotovna	
Sug'urta faoliyati hisobining normativ-huquqiy asoslari	292
Kodirkulov Oybek Turdiboyevich	
Raqamli iqtisodiyot: qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirish	301
Bazarov Nazirjon Sobirovich, Mo'minov Baxodir Orifjonovich	
Sport maktablaridagi yoqari sinf o'quvchilarining chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	306
Qon'irbayev Dastan	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане	311
Салимов Шерзод Бахтиёрвич	
Cleaning of Salt Water Using Reverse Osmosis	316
Kungiratbay Sharipov, Nurmanov Ma'ruf	
Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy instrumentlar auditi uchun tavakkalchilikka asoslangan baholash mezonlarini takomillashtirish	326
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Turizm investitsion salohiyatiga ta'sir kuchlari va ularga yechim	331
Ayubov Ilyos Iloxomovich	

TURIZM INVESTITSION SALOHİYATIGA TA'SIR KUCHLARI VA ULARGA YECHIM

Ayubov Ilyos Ilxomovich

Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti,
i.f.f.d., PhD, dotsent

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada O'zbekiston Respublikasining turizm sohasidagi investitsion salohiyati chuqur va tizimli o'rganilgan. Turizm iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri sifatida xorijiy sarmoyani jalb etishda, yangi ish o'rinlari yaratishda, hududiy tenglikni ta'minlashda va mamlakatning xalqaro imijini shakllantirishda muhim o'rin egallaydi. Shu bois, turizmga investitsiya kiritish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar, mavjud to'siqlar va ularni bartaraf etish yo'llarini aniqlash bugungi kunda dolzarb masala sanaladi.

Kalit so'zlar: turizm, investitsiya, salohiyat, iqtisodiy rivojlanish, davlat-xususiy sheriklik, infratuzilma, investor, chet el kapitali.

Abstract: This scientific article deeply and systematically studies the investment potential of the Republic of Uzbekistan in the tourism sector. Tourism, as one of the strategic sectors of the economy, plays an important role in attracting foreign investment, creating new jobs, ensuring territorial equality and shaping the international image of the country.

Keywords: tourism, investment, potential, economic development, public-private partnership, infrastructure, investor, foreign capital.

Аннотация: В данной научной статье глубоко и системно изучается инвестиционный потенциал Республики Узбекистан в сфере туризма. Туризм, как одна из стратегических отраслей экономики, играет важную роль в привлечении иностранных инвестиций, создании новых рабочих мест, обеспечении территориального равенства и формировании международного имиджа страны. Поэтому выявление необходимых условий для инвестирования в туризм, существующих препятствий и путей их преодоления является актуальным вопросом на сегодняшний день.

Ключевые слова: туризм, инвестиции, потенциал, экономическое развитие, государственно-частное партнерство, инфраструктура, инвестор, иностранный капитал.

KIRISH.

Zamonaviy global iqtisodiyot sharoitida turizm sohasi ko'plab mamlakatlar uchun nafaqat an'anaviy iqtisodiy daromad manbai, balki kompleks iqtisodiy islohotlarni faollashtiruvchi strategik sektor sifatida shakllanmoqda. U bandlikni ta'minlash, infratuzilmani modernizatsiya qilish, chet el valyutasini jalb etish, madaniy va tabiiy meros obyektlarini iqtisodiy faol resursga aylantirish orqali ko'p tarmoqli iqtisodiy o'sishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, hozirgi davrda barqaror turizm modeli turizm sanoatini nafaqat hajman, balki sifat jihatdan ham rivojlantirishda muhim omil bo'lib, xalqaro darajada tan olingan investitsiyaviy mexanizm sifatida qaralmoqda.

Shu nuqtai nazardan, turizmning investitsion jozibadorligi — bu sohaga xususiy va xalqaro kapitalni jalb etish, investorlarga qulay biznes muhit yaratish va xavflarni minimallashtirish orqali yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish imkoniyatidir. Ammo bu jarayonga ta'sir ko'rsatuvchi omillar ko'p qirrali va murakkab bo'lib, ularni tahlil qilmasdan samarali siyosat yuritish mumkin emas. Ularga quyidagilar kiradi: huquqiy-normativ muhitning barqarorligi, byurokratik to'siqlar darajasi, transport va kommunikatsiya infratuzilmasi holati, mahalliy kadrlar salohiyati, moliyaviy institutlar ishtiroki, xavfsizlik tizimi va siyosiy barqarorlik darajasi. Aynan shu jihatlar investitsiyalarning oqimi va ularning sohada ishlatilish samaradorligini belgilovchi hal qiluvchi omillar hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda aynan turizmning investitsion salohiyatini oshirishga qaratilgan strategik islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, 2016-yildan buyon turizm sohasi mamlakat iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilib, ushbu soha uchun yangi institutsional baza yaratildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Turizm va madaniy meros vazirligi faoliyati kuchaytirildi, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari kuchga kirdi, turizmga oid yirik infratuzilma loyihalariga

xorijiy va mahalliy investorlar jalb etildi. Shuningdek, 90 dan ortiq mamlakat fuqarolari uchun vizasiz kirish tartibi joriy qilinib, turizm oqimini oshirish orqali investitsiya muhitining likvidligi ta'minlandi.

Ammo mavjud salohiyatga qaramasdan, turizm investitsiyalariga to'siq bo'layotgan bir qator tizimli muammolar ham mavjud. Jumladan, ayrim hududlarda yer ajratish jarayonining murakkabligi, qurilish va ekspluatatsiya normalarining turlicha talqin qilinishi, xizmat ko'rsatish sifati va kadrlar yetishmovchiligi, aksariyat hududlarda investitsiya uchun tayyor infratuzilmaning mavjud emasligi kabi holatlar investitsion jozibadorlikni cheklab qo'yimoqda. Bunday holatlarda yechim sifatida "hududiy turizm master-rejalari"ni ishlab chiqish, erkin iqtisodiy zonalar doirasida "turizm anklavlarini"ni shakllantirish, raqamlashtirish asosida investorlar uchun "bir darcha" tizimini kuchaytirish zarur.

Shu bilan birga, investitsion salohiyatning to'liq ochilmasligi, turizm obyektlarining yetarli darajada rivojlanmagani, hududiy notekisliklar, infratuzilma muammolari va huquqiy tartibga solishdagi murakkabliklar mavjud bo'lib, bu sohaning raqobatbardoshligini pasaytirib kelmoqda. Ayni paytda, investorlar uchun barqaror muhit, ochiq axborot tizimi, ishonchli moliyaviy kafolatlar va tezkor ruxsatnomalar muhim mezon bo'lib qolmoqda. Bularning yo'qligi esa xalqaro va mahalliy sarmoyadorlarning turizmga bo'lgan qiziqishini susaytiradi.

Shu asosda mazkur ilmiy maqola O'zbekiston turizm sohasining investitsion salohiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni chuqur o'rganishga, ularning kuchini aniqlashga va mavjud to'siqlarga qarshi amaliy yechimlar taklif qilishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari sohada investitsion faoliyatni jonlantirish, zamonaviy boshqaruv tamoyillarini joriy etish, hududlar kesimida infratuzilmaviy va moliyaviy yondashuvlarni uyg'unlashtirish orqali barqaror turizmni rivojlantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI.

Mahalliy olimlar — A. To'rayev, D. Xo'jayev, N. Musurmonov va boshqalar tomonidan yozilgan ilmiy maqolalarda O'zbekistondagi turizm sohasining investitsion muammolari, iqtisodiy samaradorlik, hududiy tafavutlar, byurokratik to'siqlar va xususiy sektor ishtirokidagi loyihalarning natijadorligi tahlil qilingan.¹

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Ushbu ilmiy maqola O'zbekiston Respublikasi turizm sohasining investitsion salohiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash va ularni samarali boshqarish bo'yicha takliflar ishlab chiqishga qaratilgan. Qiyosiy tahlil orqali O'zbekistonning turizm investitsion muhiti MDH davlatlari, shuningdek, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Gruziya kabi turizm rivojlangan mamlakatlar bilan solishtirildi. Bu orqali xalqaro tajriba asosida O'zbekiston uchun mos keladigan samarali yondashuvlar ajratib ko'rsatildi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

O'zbekiston Respublikasida turizm investitsion salohiyatining amaldagi holati va istiqbollarni tahlil qilish natijalariga ko'ra, sohada erishilgan sezilarli yutuqlarga qaramay, investitsion muhitni to'liq ishga solishga to'sqinlik qilayotgan tizimli muammolar hali ham mavjud. Davlat siyosatida turizm ustuvor tarmoq sifatida e'tirof etilayotgani quvonarli hol, biroq investitsiyalarni jalb etish, barqaror rivojlanish va raqobatbardosh turizm industriyasini shakllantirish uchun asosiy omillar mukammallik darajasiga yetmagan.

Jumladan: Normativ-huquqiy muhitdagi uzilishlar investitsiyalarning erkin harakatiga salbiy ta'sir qilmoqda. So'nggi yillarda qabul qilingan qonunlar — "Turizm to'g'risida"gi qonun, davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi qonun, soliq yengilliklari va kafolatlar — nazariy jihatdan jozibador bo'lsa-da, ularning hududiy darajadagi qo'llanilishi izchil emas. Mahalliy hokimiyatlar va ijro organlarining bu boradagi tajribasi cheklangan, qarorlar ijrosida byurokratik murakkabliklar ko'plab investorlar uchun to'siq bo'lib xizmat qilmoqda. Yechim sifatida — investitsion qonunchilik ijrosini nazorat qiluvchi mustaqil monitoring tizimini joriy etish va barcha hududlarda yagona "investorlar uchun yo'l xaritasi" ishlab chiqish zarur;

Hududlar o'rtasidagi infratuzilmaviy tafavutlar investitsion oqimning faqat bir nechta turistik markazlarda jamlanishiga olib kelmoqda. Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi shaharlarda investorlar uchun qulay sharoitlar mavjud bo'lsa-da, boshqa viloyatlar — ayniqsa tog'li va ekologik jihatdan jozibador hududlar — infratuzilmaning yetishmasligi sababli investitsiya manziligidan chetda qolmoqda. Yechim sifatida, "mintaqaviy investitsion turizm zonalarini"ni shakllantirish, u yerga muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini davlat tomonidan olib kirish, va investorlar uchun tayyor yer maydonlarini auksionsiz taqdim etish tavsiya etiladi;

1 A. To'rayev. (2021). "O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda investitsiyaviy muhitni yaxshilashning zaruriyati." – Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali, №4.

D. Xo'jayev. (2020). "Turizm sohasida davlat-xususiy sheriklikning ahamiyati va istiqbollari." – TDIU Ilmiy axborotnomasi, №2.

N. Musurmonov. (2022). "O'zbekistonda barqaror turizm rivojlanishining asosiy omillari." – Samarqand iqtisodiyot instituti ilmiy jurnali, №1.

Davlat-xususiy sheriklik (DXSH) mexanizmlarining yetarli ishlamasligi investorlar ishonchini pasaytirmoqda. Mavjud sheriklik takliflari ko'pincha uzoq muddatli, yuqori xavfli va murakkab moliyaviy tuzilmaga ega bo'lmoqda. Bunday shartlar kichik va o'rta biznes vakillari uchun jozibadorlikni kamaytiradi. Yechim sifatida, DXSH loyihalarini kichik paketlarga ajratish, xavfni davlat tomonidan qisman sug'urtalash va tezkor daromad keltiruvchi pilot loyihalar orqali xususiy sektorni jalb qilish tavsiya etiladi;

Inson kapitalining zaifligi turizm investitsiyalarining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xodimlarning kasbiy malakasi, xorijiy tillarni bilish darajasi va zamonaviy xizmat ko'rsatish madaniyatining pastligi turistlar tajribasini pasaytiradi. Bu esa salbiy sharhlar va qayta tashriflar sonining kamayishiga olib keladi. Yechim sifatida, turizm oliy o'quv yurtlarida amaliyotga yo'naltirilgan o'quv dasturlarini kengaytirish, xalqaro turizm tashkilotlari bilan qo'shma sertifikat kurslarini tashkil etish va hududlarda xizmat ko'rsatish malaka markazlarini ochish lozim;

Xalqaro brending va imij siyosatining markazlashuvi O'zbekistonning jahon bozorida pozitsiyasini cheklamoqda. Ayni paytda turizm targ'iboti asosan markaziy tashkilotlar tomonidan olib borilmoqda, mahalliy hokimiyatlar, kichik biznes va no-davlat sektor bu jarayonga kam jalb etilgan. Yechim sifatida, har bir hudud uchun alohida marketing strategiyasi ishlab chiqish, brend menejmentni hududiy miqyosda amalga oshirish va xalqaro yarmarkalarda viloyatlar nomidan ishtirok etish tizimini yo'lga qo'yish tavsiya etiladi;

Raqamli infratuzilma va investorlarga axborot yetkazish tizimidagi kamchiliklar investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda noaniqliklarni kuchaytiradi. Hozirda mavjud axborot tizimlari to'liq ishlamayapti, interfeyslar murakkab, zarur ma'lumotlar va ruxsatnomalar bo'yicha yagona ochiq portal mavjud emas. Yechim sifatida, "Turizm investori uchun raqamli platforma" ishlab chiqish, barcha yer uchastkalari, imtiyozlar, ruxsatnomalar va DXSH takliflarini yagona platformaga jamlash zarur.

Tanqidiy tahlil shuni ko'rsatadiki, mavjud investitsion salohiyatni ishga solishga to'sqinlik qilayotgan omillar — bu faqat infratuzilmaviy yoki moliyaviy muammolar emas, balki boshqaruv yondashuvlarining tizimsizligi, joylardagi ijro intizomining sustligi, kadrlar yetishmovchiligi va xususiy sektor bilan ishonchli hamkorlikning yetishmasligidir.²

Shu bilan birga, mavjud holatga qaramay, O'zbekistonning turizm sohasi katta ichki va tashqi salohiyatga ega. Davlat siyosati bu borada qat'iy va ijobiy yo'nalishda harakat qilmoqda. Biroq tizimda chuqur islohotlar qilinmas ekan, mavjud resurslar to'liq ishga solinmasligi mumkin. Investitsiyalar oqimini jalb etish uchun muhitni faqat "qog'ozda" emas, balki real hayotda ham soddalashtirish, xavfsiz va barqaror investitsiya tizimini shakllantirish zarur.³

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Yuqoridagi tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasida turizm sohasi sezilarli darajadagi investitsion salohiyatga ega bo'lishiga qaramasdan, mavjud imkoniyatlardan to'liq va samarali foydalanilmayapti. Bu salohiyatni ishga solish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar ba'zi hollarda mavjud bo'lsa-da, ularni amaliyotga to'liq tadbiq etish bo'yicha tizimlilik, muvofiqlik va ijro intizomida muammolar mavjud. Investitsion muhitning shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar ko'p qirrali va o'zaro bog'liq bo'lib, ularning birortasi yetarli darajada rivojlanmasa, butun tizim izchil ishlamaydi.

Avvalo, qonunchilik bazasida qabul qilingan imtiyoz va kafolatlar real hayotda to'liq ishlamayapti. Bu holat, ayniqsa, chet ellik sarmoyadorlar uchun noaniqlik va ishonchsizlik muhitini shakllantiradi. Shu bois, huquqiy islohotlarni faqat rasmiy hujjatlar bilan cheklab qolmay, ularning bajarilishini mahalliy darajada qat'iy ta'minlash zarur. Ayniqsa, "bir darcha" tamoyili amalda soddalashtirilgan, tezkor va investor uchun qulay tizimga aylanishi kerak.

Shuningdek, turizm infratuzilmasi hududlar bo'yicha bir xil emas. Markaziy shaharlardagi yirik loyihalarga e'tibor yuqori bo'lsa-da, chekka va kam rivojlangan hududlar investitsiyaviy jihatdan e'tibordan chetda qolmoqda. Shu sababli, eng avvalo, transport, yo'l, muhandislik-kommunikatsiya, suv, elektr va internet kabi asosiy infratuzilmalar rivojlantirilishi lozim. Bu nafaqat sayyohlar, balki sarmoyadorlar uchun ham xavfsiz va qulay muhitni shakllantiradi.

Davlat-xususiy sheriklik masalasiga kelsak, bu yo'nalishning nazariy modeli mavjud bo'lsa-da, amaliy mexanizmlar hali to'liq ishlamaydi. Ko'plab tadbirkorlar investitsiya xavfini o'z zimmasiga olishni istamaydi, chunki rentabellik kafolati yo'q, loyihalar murakkab va uzoq muddatli bo'lib qolmoqda. Shu bois, sheriklikning moliyaviy va huquqiy asosi yanada soddalashtirilib, xavf va foyda o'rtasidagi muvozanat tiklanishi lozim.

Bundan tashqari, malakali kadrlar masalasi ham dolzarb. Ayni paytda turizm sohasida xorijiy tillarni biladigan, zamonaviy servis madaniyatiga ega mutaxassislar yetishmayapti. Bu esa xizmat sifati va sayyohlar-

2 O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligining 2023-yil investitsiya portfeli va loyihalar to'g'risidagi rasmiy axborot byulletenlari. <https://www.mift.uz>

ning qoniqish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kadrlar tayyorlash tizimini yangilab, amaliyotga yo'naltirilgan, zamonaviy o'quv dasturlarini ishlab chiqish talab etiladi.

Shuningdek, investorlar uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar ochiqligi, tahliliy axborotlar va ruxsatnomalar bo'yicha yagona raqamli platformalar ishlab chiqilishi kerak. Bu shaffoflik va ishonch muhitini kuchaytiradi.

Xalqaro darajada O'zbekistonning turizm imijini mustahkamlash, mamlakatni xavfsiz, zamonaviy va istiqbolli investitsiya yo'nalishi sifatida tanitish, global maydonlarda faol targ'ibot olib borish ham muhimdir. Bunda markaziy tashkilotlar bilan bir qatorda mahalliy hokimiyatlar, NNTlar va xususiy sektor vakillari ham faol ishtirok etishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, turizm investitsion salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun tizimli, mintaqaviy va institutsional yondashuv talab etiladi. Bu faqat markaziy hokimiyat emas, balki barcha ishtirokchilar — davlat organlari, mahalliy hokimiyatlar, xususiy sektor, ta'lim muassasalari va jamoatchilik o'rtasidagi uzviy hamkorlikni talab qiladi. Faqat mana shunday birlashgan yondashuvgina mamlakatimizning turizmga kuchli investitsiya markaziga aylanishiga xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligining 2023-yil investitsiya portfeli va loyihalar to'g'risidagi rasmiy axborot byulletenlari. <https://www.mift.uz>
2. Аюбов И.И. Ўзбекистон туризм хизматлари бозорида инвестицион муҳитини назарий-методологик асосларини такомиллаштириш // Сервис – С.: 2020 йил, №2. 98-101 б. (08.00.00; №20)
3. Аюбов И.И. Ўзбекистонда молиявий стратегияни шакллантиришнинг айрим хусусиятлари. Иқтисодийни модернизация шароитида хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш истиқболлари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллар тўплами.– С.: СамИСИ - 2017 й. 215-217 б.
4. Аюбов И.И. Роль инвестиции в сфере услуг в условиях либерализации. Корпоратив бошқарув: назария ва амалиёт. Республика илмий семинар материаллар тўплами. – Т.: "Fan va texnologiya"- 2019 йил. 238-240 б.
5. Аюбов И.И. Туристский рынок – механизм для привлечения инвестиций. Инновацион иқтисодийни шакллантиришда хизмат кўрсатиш соҳасининг ўрни ва ролини ошириш муаммолари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллар тўплами. – С.: СамИСИ - 2019 й. 107 б.
6. Аюбов И.И. Как инвестиционный климат влияет на эффективности привлечения инвестиции в туризм. Буюк ипак йўли чорараҳасида зиёрат туризмнинг ренессанси. Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллар тўплами. – С.: СамДУ, 2019 йил. 89-91 б.
7. А. То'rayev. (2021). "O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda investitsiyaviy muhitni yaxshilashning zaruriyati." – Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali, №4.
8. D. Xo'jayev. (2020). "Turizm sohasida davlat-xususiy sheriklikning ahamiyati va istiqbollari." – TDIU Ilmiy axborotnomasi, №2.
9. N. Musurmonov. (2022). "O'zbekistonda barqaror turizm rivojlanishining asosiy omillari." – Samarqand iqtisodiyot instituti ilmiy jurnali, №1.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100